

O'ZBEKISTONNI O'ZIMIZ O'Z QO'LIMIZ BILAN BUNYOD ETAMIZ

Qo'ziboyeva Go'zal

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

O'zbek tili va adabiyoti universiteti,

O'zbek filologiyasi fakulteti

III kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636136>

Dunyo keng va unda turli-tuman, bir-biridan farqli-farqsiz, ko'pdan ko'p jamiyatlar mavjud. Biroq ularning hammasini birlashtirib turuvchi bir umumiylik mavjud. Bu umumiylik albatta, yoshlar. Ularning jamiyatdagi o'rni va ularga qaratilayotgan e'tibor. Bu barcha davlatlardagi eng ustuvor o'rinlardan joy olgan. Har bir yurtning qay darajada rivojlanayotganligi va uning qanday salohiyatga ega ekanligini uning yoshlari, vatanning ravnaqiga hissa qo'shish shijoati bilan yashayotgan, erkin fikrli va jo'shqinliklari orqali dunyoga tanitayotganlar orqali anglanadi. Bugungi zamonaviy texnika asrida dunyo bilan yuzlashgan yurtimizning gullab yashnashiga barchamiz birdek mas'uliyatga egamiz. Barchamizga ma'lumki har davlatning darajasini yoshlar belgilaydi. Siyosiy, ijtimoiy, ta'lim, texnika kashfiyotlari, sport, madaniyat bu kabi yo'nalishlarni sanasak adog'iga yeta olmaymiz. Xalqaro miqyosida o'tkaziladigan barcha olimpiyada va musobaqalarda yoshlar o'z oriyati, vatani uchun kurash olib boradi. G'oliblik shohsupasini egallagan paytda esa bu yurtimizning sha'nini himoya qilgan va uning nomini jahon arenalarida yangrashiga sababchi bo'ladi. O'sha lahzalarda milliy g'ururimiz - madhiyamiz jarang sochganda hech bir yoshlarimiz yo'qki ko'ziga yosh olib, uni kuylamagan. Sport sohasi dunyo miqyosida tanilishimizning asosiy sohalaridan biri sanaladi. Bugun "chala", "yonbosh", "halol" kabi so'zlardan butun jahon foydalanmoqda. "Kurash" sport turimizdan faqat o'zbek millati emas balki barcha millatlar shug'ullanishmoqda va yuqorida keltirilgan atamalar orqali kurash jarayoni olib boriladi. Buni ko'rib menda faxr va g'urur tuyg'usi jo'sh uradi.

O'zbekiston - barchamizga muqaddas va eng aziz diyori. Millat va elatlar, turli xildagi din vakillari baxtli va farovon yashayotgan beg'ubor maskan. Vatan deganda biz faqat yurtimiz tuprog'ini emas, balki uning zaminida bo'y ko'rsatgan giyohdan tortib daryo-yu soylari va tog'-u toshlarigacha, kamtar, mehnatkash, fidoyi, mard va tanti insonlaridan to eng mitti jonivorlarigacha - o'zimiz tug'ilib, unib-o'sgan makon, jamiyat bilan bog'liq narsalarning barchasini tushunamiz.

Yangi asrga, yangi ming yillikka qadam qo'ydik. Texnika davriga bir muncha ilgari kirgan bo'lsak ham biz bu texnika zamonaviy axborot hukmronligini ikki ming yigirmanchi yilda to'laligicha anglab, o'rganib chiqdik. Bu barchamizga ayon bo'lgan haqiqatdir. O'sha davrda butun jahonni qamrab olgan pandimiya

zamonaviy texnikaga muhtojlikni keltirib chiqardi. Tengdoshlarim, butun barcha xalqimiz bu vaziyatdan birdamlik bilan chiqib ketmoqda, yo'qotishlar kuzatilgan bo'lsa ham qiyinchiliklarga bir tan-u bir jon bo'lib, bir -birimizga yelkadosh bo'lib yengmoqdamiz. Zamonaviy texnika asrida biz jahonda qo'llanilayotgan masofaviy ta'lim tizimini shiddatlik bilan yashin tezligida joriy qilgan bo'lsak. Bu tizimning pandimiya sharoitida ta'lim tizimida, qolaversa, barcha jabhada faol qo'llanildi. O'ziga tegishli bo'lgan ulkan voqealarni xoh u ijobiy bo'lsin, xoh salbiy, aksariyat holda, insonlar, to'g'rirog'i yoshlar sukut bilan qabul qila olmaydi. Chunki uning botini – ruhiyatida ana shu zarbaga qarshi, yaratilayotgan imkoniyatlarga qarshi javob qilish ehtiyoji yashaydi. Tengdoshlarimdagi bu kabi jo'shqinlik va qaynoqqonlik sukutni buzadi, baralla o'z fikrini ifoda eta oladi. Busiz mumkin emas. Bugungi kunda barcha yo'nalishlar: ham siyosiy ham ijtimoiy sohalar barchasi yoshlar bilan, yoshlar uchun – kelajagimiz bunyodkorlari uchun xizmat qilmoqda. Bu vaziyatda, bunday muhitda qanday qilib jim tikilib o'tirish mumkin. Ko'pchilik tengdoshlarimni ko'rganman hattoki qishloq sharoitida ham yangilikka intilib, zamon bilan yangi O'zbekiston bilan qadamma qadam shaxd bilan olg'a bormoqda. Rivojlanish makon, joy va vaqt tanlamaydi. Albatta, bugungi "biz" 10-15 yil avvalgi "biz"dan ancha malakali, ancha ilg'or, ancha imkondordir. Chunki aynan so'nggi 10-15 yillik muddat ichida bizning yurtimizda tubdan yangilanish yuz berdi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlab, ular uchun barcha eshiklar ochib qo'yildi. Og'ir vaziyatlarda ham birinchi navbatda yoshlarimiz -bizning kelajagimiz birinchi o'ringa qo'yildi. Pandimiya sharoitida ham ta'lim olishimiz taminlandi. Bu borada ham ulkan ishlar olib borildi. Hattoki, chekka qishloq hududlariga ham internet tezligini yaxshilash maqsadida yurtdoshimiz ko'plab stansiyalar qurib berdilar. Oz fursat ichida bugungi yangi O'zbekiston jahon bilan bemalol tenglasha oladiga darajaga erishdi. Boshqa davlatlar qadamlar bilan erishgan yutuqlariga biz qisqa muddat ichida erishdik deb baralla ayta olaman. Siyosiy jabhaga nigoh tashlar ekanmiz, bugungi kunda davlat boshqaruviga ham yoshlarimiz jalb qilindi. "Yoshlar parlamenti" tuzildi. Tengdoshlarim endi deputatlar bilan bir qatorda, bir safda turib xalq bilan yelkama yelka turib faoliyat olib bormoqda. Ayniqsa, bu borada "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi yoshlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash, huquqiy mexanizmlarni yaratish va yoshlarni davlat siyosati darajasiga ko'tarish, ularni siyosiy jaroyonga olib kirishga qaratildi. Mazkur qonun 4 bob, 33 moddadan iborat va davlat tomonidan amalga oshiriladigan barcha turdagi huquqiy omillar yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish, ularning intellektual, ijodiy, huquqiy, siyosiy va ijodiy salohiyatlarini kamol toptirishga qaratilgan. "Jismoniy va

ma'naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir!” – degan edilar Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Darhaqiqat, bugungi kunda barcha e'tibor va islohotlar yoshlar uchun va yoshlarga qaratilgan, zero, biz yetuk va ilmi bo'lmas ekanmiz ajdodlar oldidagi vorislik burchimizni ado eta olmaymiz.

Davrlar ham xuddi odamlarga o'xshaydi: har birining o'z tabiati, xususiyatlari mavjud. Bugungi davr ham yoshlar kabi serharakat va qiziqqon deb tariflagan bo'lardim. Darhaqiqat, bugun biz dunyoning boshqa burchagida qanday voqea sodir bo'lganligini yoki bo'layotganligini bir necha sekundlarda ko'rishimiz mumkin. Axborot asri shunchalik tezlik bilan rivojlanmoqdaki, bu vaziyatda hech kim jim qarab turolmaydi. Zero, ta'lim sohasini olaylik, bir soatlik dars uchun avvallari darslik, darsga doir ko'rgazmalar va sinf xona kerak bo'lsa, bugungi kunda: kompyuter, proyektor (matnlar, rasmlar, slayd ko'rinishidagi matnlarni ekranga kattalashtirib beruvchi uskuna) katta auditoriya, mikrafon va shu kabi narsalar. Bundan tashqari darslar masofadan turib ham olib borilishi mumkin. Bu hech kimni hayron qoldiradigan narsa emas. Insonni ko'p jihatdan o'z davri shakllantirib voyaga yetkazganligidek, davr ham ana o'sha insonlar jamligidan hosil bo'ladigan bir butunlikdir. Ular ikkisi bir butun bo'lishi uchun texnika asriga xos fikr va g'oya bo'lishi kerak.

Bugun biz shunday bir davrda yashayabmizki, yoshlarga hamma yo'llar ochiq, hamma narsani, har qanday ixtironi, o'ylagan barcha rejalarini amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari chet el mamlakatlarida ham ta'lim olish hech muammoli ish emas. Bugungi kunda dunyoning bir necha nufuzli universitetlarida o'zbek tiligiga ixtisoslashtirilgan va o'zbek tilini o'rganish bilan shug'ullanadigan olimlar ham talaygina. Darhaqiqat, “ Sharqshunoslik institute”da ham har yili o'ndan ortiq chet el olimlari ona tilimizni mukammal tarzda o'rganish uchun ta'lim va tadqiqotlar olib bormoqda. Xususan, men ta'lim oladigan dargoh yurtimizda yagona bo'lgan “ o'zbek tili va adabiyotiga ixtisoslashtirilgan” maskanda ham bu kabi olimlarni ko'rganman, ular bilan shaxsan o'zim suhbat ham qurganman. Ular avvalo, biz o'zbek xalqining mehmondo'stligini takidlab o'tishadi. Tilimizni ham aniq va ravon ekanligini bu tilni qiyinchiliksiz o'rganganliklarini o'zbek tilida bayon qilishsa, menda qandaydir ichki kuch paydo bo'ladi, g'urur va iftixor tuyg'usini his qilaman.

Mehmondo'st va o'zbekona tanti O'zbekistonim ko'p millatli xalq bo'lganligi bilan ahl-inoq yashashadi, huddi qondoshdek. Yurtimda barcha yurtdoshlarim ezgu maqsad va orzulari yo'lida bir tan-u bir jon. O'zbekistonimiz bu maqsadlarni amalga oshirish uchun barcha sharoit va imkoniyatlarni yaratib berayotgan buyuk va qadim tarixga ega mamlakat. Bunda qonun va inson

huquqlari doim ustuvor. Men bugun jonajon O'zbekistonimning teng huquqli fuqarosiman. Shu o'rinda o'zimning ijod namunam orqali qisqa fikrlarimni kiritib o'tsam:

Tilagi dilidek pok bu el,

Zulmni, zulmatni xushlamas.

“Vatan” deb har ishga bog'lar bel,

Yomonlar qo'lidan ushlamas.

Darhaqiqat, xalqimiz asrlar mobaynida kindik qoni to'kilgan tuproq uchun qanchadan qancha mashaqqatlar chekmagan deysiz, bugungi ozod va farovon yashayotgan davrgacha yurtimiz necha qurbonlar berdi, boshidan eng og'ir, tumanli, quyoshsiz kunlarni ko'rdi. Xalqimiz barchasini mardanovor yengib o'tdi. Bugungi dorilomon kunlar bizga juda qimmatli va hech bir zar-u tilollarga teng bilmayman. Ovozimni baralla qilib:

Men Shiroq, Muqanna, Ulug'bek,

Cho'lponning chaqnagan ko'ziman.

Elim deb, borlig'in baxsh etgan

To'maris momomning qiziman!

Yuz yillik zulmatni zabt etib,

Porladi istiqlol quyoshi.

Zulmlar kishani uzildi,

Quvonchga aylandi ko'z yoshi.

deya aytaolaman. Allohga ming shukurlar bo'lsinki, men yashayotgan diyor – betakror, jannatmakon va quyoshli, osmonimiz musaffo, oilalarimiz, ko'chalarimiz osoyishta, kunlarimiz mazmunli. Eng muhimi ko'nglimiz tinch ertangi kunimizni baxt bilan kutamiz, sababi yurtimiz tinch. Bugungi kunda jahonning ba'zi joylarida notinchliklar kuzatilmoqda. Hatto uyidan ertalab chiqib ketayotgan ota o'z oila a'zolari bilan xayrlashib ketadi- uyga yana qaytamanmi? Sizlarni yana bir bor ko'rish nasib qiladimi- yo'qmi? Agar uyga qaytish nasib qilsa ertangi kunini shu tartibda kutadi. Bu hech kimni hayron qoldirarli gap emas. Uzoq davlatlarga nazar tashlaganim yo'q. Bu bizga yaqin hudud bo'lmish Afg'onistonning bugungi hayotidan bir misol. Hozir men o'z hayotim bilan afg'onlik tengdoshlarimning imkoniyatlarini solishtradigan bo'lsam menda imkoniyat juda ko'p. Ular kitob o'qishni hohlasalar ba'zida o'qiy olishmaydi, hattoki, ba'zilari maktabga ham bora olmagan. Dunyoning bugungi manzarasi xilma –xil. Tinchlik hukm surgan mamalakatlarda yoshlar shiddat bilan rivojlanib, turli xildagi ilm-fan sohalarida yangiliklar va yangi ixtirolar kashf qilishmoqda. Hozir yurtimizda men kabi yoshlarga ham imkoniyatlar eshigi har qanday sohada ochiq, jahondagi tengdoshlarimiz bilan bir safda turib o'qish

imkoniyatiga ham egamiz. Shunda menda g'alati tuyg'ular jo'sh urib, bu tuyg'ularni so'z bilan ifodalashga harakat qilaman, ba'zan so'zlar ojiz qoladi.

Tilagimdir ezgulik,

Menikidir shu zamon.

Parvozimga qanotdir ,

Ona yurt – O'zbekiston.

Biz yurtimizning endi parvozga shaylanib turgan poloaponlarimiz. Biz shunday darajada parvoz qilaylikki, bu parvoz asrlar davomida saqlanib qolsin. Dunyo minbarlarida ham bizning yurtimiz O'zbekiston ekanligi, o'zbek ekanligimiz bilinib tursin. Dunyoda har xil millatlar bor. Shu kabi xilma-xil an'ana va urf-odatlar ham mavjud. Meni bir narsa juda qiynaydi. Nega atrofimizdagi olam tilimizga, o'zbekonaligimizga to'g'ri kelmay qolmoqda. Ba'zan piyoda yurishni xush ko'raman, bu juda maroqli: keng va chiroyli ko'chalar atrofda turli manzarali daraxtlar, gullar barchasi ajoyib, ammo men ba'zida boshqa davlatga tushib qoldimmi deb o'zinga savol beraman. Turli xildagi binolar, do'kon va peshtaxtadagi reklamalar asosan ingliz yoki rus tilida. Bu chet eldan kelgan mehmonlarimizga qulaylik keltiradi, lekin ular boshqa davlatga kelgan ekanliklarini his qilisharmikan? Nega biz boshqa davlatga borishimiz uchun o'sha davlatning tilini o'rganib keyin boramiz – zero, biz borayotgan yurtda o'z ehtiyojlarimizga kerak bo'lib qolishligi uchun, ko'cha - ko'yda, xarid qilish va shu kabi. Tilimizning o'rganilish doirasini cheklayotgan ham shu – bizning yo'llardagi berilayotgan axborotning boshqa tilda berilganligi, do'kon va boshqa shu turdagi maishiy xizmat ko'rsatish turlarining boshqa tilda, o'zbekligimizga to'g'ri kelmaydigan tilda nomlanganligida deb bilaman. Chet eldan kelgan mehmonlarimiz yurtimizni aylana ekan atrofda o'zbek tilida berilgan bino yoki shu kabi inshootlarning nima ekanligini o'rgansin va bu o'rganish davomida ham tilimizni bilib boradi degan fikrdaman. Men yuqorida ta'kidlab o'tganimdek dunyo bizni o'zbekligimizni bilsin, misol uchun boshqa davlatga borsak u yerda hech bir joyda o'sha davlat tilidan tashqari yozilgan bino yoki boshqa bir reklamaga ham duch kelmaymiz. Shunday ekan biz o'sha tilni o'rganishga harakat qilamiz. Lug'atlardan foydalanamiz. Bu izlanishlar natijasida biz o'sha davlatning madaniyati, urf-odati va tilidan ozmi ko'pmi ma'lumotga ega bo'lamiz.

Ayni damda yurtimiz o'z taraqqiyotining yangi bosqichida dadil odimlab kelmoqda. Bugungi kungacha yurtimiz modernizatsiyalangan qiyofada, inson huquq va erkinliklarini, qonun ustuvorligini ta'minlagan zamonaviy demokratik asosida yangilangan davlatdir. Bunga misol tarzda harakatlar strategiyamizda belgilab berilgan “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” kabi g'oyalarning

amalda jadal tarzda olib borilayotganligi yurtimizning ma'naviy va siyosiy qiyofasi har tomonlama yuqori bosqichga ko'tarilmoqda. Bu dasturli amal milliy ma'naviyatimiz asosida jahonning rivojlangan davlatlari safida bo'lishimizga xizmat qilib kelmoqda. Milliy yuksalish – mamlakatimiz taraqqiyot yo'li, xalqimizning turmush darajasi va sifatini milliy ma'naviyatimiz doirasida yuqori ko'rsatgichlarga olib chiqish va yurtimizning salohiyati, siyosiy kuch-qudratiga tayanib, oldimizga qo'ygan katta marralarga shaxdam odimlab borishni nazarda tutadi.

Hozirgi kunda O'zbekiston teng huquqli asosda eng nufuzli va jahon hamjamiyatida o'zining katta obro'yiga ega bo'lgan xalqaro tashkilotlar bilan bir safda odimlab bormoqda. Darhaqiqat, "Biz mana shu yorug' kunlar uchun kurashib, jon fido etgan ota-bobolarimizning haqqi-hurmati, 34 millionlik xalqimizning haqqi-hurmati, bizga umid va ishonch ko'zi bilan boqib turgan bolalarimiz, nabiralarimizning haqqi-hurmati – biz o'z maqsadlarimizga, albatta, yetamiz – kelajagi buyuk O'zbekistonni barchamiz birgalikda barpo etamiz!". – deb aytgan edilar Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Bu kabi so'zlarni eshitar ekanmiz har bir yoshning vatanga, yurtiga bo'lgan mehr-muhabbatini oshirib, masuliyat tuyg'usini yanada jo'sh urdirishiga aminman.

Ko'zlari muhabbatga limmo-lim aziz va jonajon yurtimiz to bugungi dorilomon kunlarga yetib kelgunga qadar boshidan nimalarni kechirmadi deysiz. Bugun jahon sahnasida o'z o'rnini va mavqeyiga ega yurtimiz "O'zbekiston" degan nomni baralla ko'klarga ko'tarib kelmoqda. Mana yaqin fursatlarda ne-ne qurbonliklar va qanchadan qancha azob uqubatlari chekib erishgan mustaqilligimizga 30 yil to'ladi. Ayni damda yurtimiz o'zgacha ko'rkka, havas qilsa arzigulik manzara va husnga ega bo'lib, kundan kunga yangilanish kasb etib kelmoqda.

Ey, aziz tengdoshim, asrdoshlarim, yurtimiz – bizning taqdirimiz, bizning qismatimizga yozilgan eng ulug' ne'mat va shu bilan birga kelajagimiz hamdir. Uning biror bir zarrasiga ham ozor yetkazmasdan kelajak avlodga yetkazishimiz, uning tarixiy, ma'naviy, ilmiy va yoinki oddiy bir xasida kelajak avlodning ham ulushi borligini unutmasligimiz kerak. Zero, vatan – bizni qo'llaguvchi, biz uchun borini nisor qilib, bizdan hech bir narsa kutmaguvchi va qancha mehr tilasang mehrga boying va mehri azizing hamdir. Shunday ekan biz yoshlar kuchli, bilimli, sog'lom, har sohada mohir, yuksak ma'naviyatli va ilmga chanqoq, izlanuvchan bo'lib ulg'ayishimiz, botinimiz va zohirimizda ona xalqimiz, milliy o'zligimiz va Vatanimizga mehr-u muhabbat tuyg'usini sarbaland ko'targan holda, yurt ravnaqi va rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shish g'oyasi bilan yashashimiz lozim. Bizning oldimizda marralarni keng olib, uzoqni o'ylash va o'ylagan yutuqlarimizga albatta, erishish imkoni bor. Zero, biz O'zbekiston

atalmish jannatmonand yurtning jonidan bo'lgan jon tomirlarimiz. Men O'zbekistondek go'zal va betakror yurt farzandi ekanligimdan faxrlanaman, zotan, bu yurtda tug'ulganimga ming shukronalar keltiraman. Tengdoshim, asrdoshim, shu yurtda yashashning o'zi baxt emasmi sizningcha?

O'zbekiston. Buyuk ajdodlar kalomi va mehriga qorishgan, doimo ona kabi jonsarak va kuyunchak, farzandlari uchun har nega tayyor bir zotdek ko'rinadi. Nazarimda, barcha O'zbekiston fuqarosiman, uning jondan aziz farzandiman deguvchi barcha unga shunday ta'riflar keltirishiga ishonaman. Vatan tafti, uning iliq mehri – shu tuyg'ularni o'zimizda his qilishimizga va onamiz kabi jonimizga jondosh, otamiz kabi qonimizga qondosh ekanligini anglatuvchi kuchdir.

Vatanlar, vatanlar,

Mayli, gullasin,

Bog' unsin mangulik muzda ham, ammo,

Yurtim, seni faqat boyliklaring chun

Sevgan farzand bo'lsam kechirma aslo!

Ulug' shoirimiz Abdulla Oripov yozgan ushbu misralarni o'qiganimda ham men o'zgacha so'z bilan izohlab bo'lmaydigan tuyg'ular jon tomirlarimda aylanadi. Men shunday bir tuprog'i oltinga barobar yurtda tug'ilganimdan g'ururlanaman. Bunday yurt boshqa hech bir qit'ada mavjud bo'lmasa kerak degan fikrdaman. Barcha uchun o'z tug'ilib o'sgan maskan jonday aziz bo'ladi. Men uchun ham O'zbekiston kelajagim, hayotim, umrim mazmuni va barcha orzularimning asosi va bosh bo'g'ini deb bilaman.